

MARKAZIY OSIYO DASHTLARIDA YASHAGAN QABILALARINING MIGRATSIYASI XUSUSIDA

Kamolov Oybek Baxromjon o'g'li

Guliston Davlat universiteti tarix yo'nalishi

2-bosqich magistranti tel: +99897 577 95 25

Annotatsiya: Mazkur maqolada Markaziy Osiyo dashtlarida yashab istiqomat qilgan qabilalarning ichki va tashqi migratsion jarayonlari va ushbu xolatning qabilalar etnik tarixi va etnogeneziga ta'siri masalasi bir qator tarixiy manbalar asosida atroflicha taxlil qilindi.

Kalit so'zlar: sivilizatsiya, qo'shnichilik, barqarorlik, migratsiya, qabilalar, kushonlar, ekspansiya, chorvadorlar, endogamiya, vodiylar, cho'l.

Аннотация: В данной статье на основе ряда исторических источников подробно проанализированы внутренние и внешние миграционные процессы племен, проживающих в степях Средней Азии, и влияние этой ситуации на этническую историю и этногенез племен.

Ключевые слова: цивилизация, соседство, стабильность, миграция, племена, кушаны, экспансия, скотоводы, эндогамия, долина, пустыня.

Annotation: Based on a number of historical sources, this article analyzes in detail the internal and external migration processes of the tribes living in the steppes of Central Asia, and the impact of this situation on the ethnic history and ethnogenesis of the tribes.

Key words: civilization, neighborhood, stability, migration, tribes, Kushans, expansion, pastoralists, endogamy, valley, desert.

Markaziy Osiyo xalqlarining integratsiyasi hayotiy zaruratga ega ekanligi mintaqaning barcha davlatlari tomonidan tan olingan. Bu borada O‘zbekistonning bunyodkorlik siyosati muhim ahamiyatga ega[1]. Markaziy Osiyoda davlatlar o‘rtasidagi hamkorlik va madaniy-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish masalasi ijobiy yechim topmoqda. Bunday yondashuv mintaqa xalqlarining umumiy tarixiy-madaniy merosini o‘rganish borasida haqqoniy ilmiy tamoyillarni qaror toptirishga zamin yaratdi. Markaziy Osiyo xalqlarining xolis va haqqoniy tarixini yaratish nafaqat mintaqaviy, balki umumjahon ahamiyat kasb etadi, ya’ni birinchidan, Markaziy Osiyoning umumjahon sivilizatsiyasi rivojiga qo‘shgan hissasining hajmi va salmog‘ini durustroq anglashga, ikkinchidan, mintaqaning, uning butun hududida barqarorlik va yaxshi qo‘shnichilikni mustahkamlashdagi zamonaviy geosiyosiy ahamiyatini tushinib yetishga ko‘maklashadi.

Hozirgi Markaziy Osiyo aholisining avlodi hind-eron va turkiy ekspansiyalardan kelib chiqqan. Aksariyat zamonaviy aholilar ajdodlari etnik chegaralarga mos kelgan hind-eron yoki turkiylardan kelib chiqqanligi to‘g‘risida ko‘plab tarixchi olimlarimiz tomonidan yozilgan manbalardan bilib olishimiz mumkin[2:49]. Markaziy osiyoda yashab istiqomat qilgan xalqlar o‘rtasida temir davri alohida ahamiyatga egadir. Pazirik madaniyati dafnlari qoldiqlari bo‘yicha arxeogenetik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, miloddan avvalgi 7-asrda hind-eron (skif) ekspansiyasi tugaganidan so‘ng. Sharqiy Yevroosiyo G‘arbiy dashtlarga asta-sekin sharqdan g‘arbga ko‘chib kela boshlagan[3:48].

Oʻrta Osiyoda miloddan avvalgi 4-ming yilliklarda dehqonlar va koʻchmanchi chorvadorlar birga yashagan. Bu ikki guruh tuzilishi jihatidan keskin farq qilgan, chunki chorvadorlar ekzogamik patrilineal klan tuzilmalarida, fermerlar esa endogamiya (qarindoshlar nikohi) bilan tuzulgan katta oilalardan tashkil topgan.

Markaziy Osiyo mintaqasi bir necha ming yillar davomida murakkab etnik jarayonlar, katta va kichik guruhlarining aralashuv makoni boʻlib kelganligini koʻrsatadi. Antropolog tadqiqotchilar fikricha hozirgi kunda Markaziy Osiyoning tub aholisi, asosan, ikki katta irqqa: mongoloid va yevropoid irqiga mansubdir. Mongoloid irqiga qozoq, qirgʻiz, qoraqalpoq, yevropoid irqiga boʻlsa oʻzbek, tojik, turkman va boshqa xalqlar kiradi. Lekin ayrim etnik guruhlarda aralash tiplar ham uchraydi. Markaziy Osiyo xalqlarining antropologik qiyofasi miloddan avvalgi I mingyillikda shakllana boshlagan[4:261].

Yuqoridagi maʼlumotlardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, albatta dashrt hududida yashab istiqomat qilgan qabilalar oʻrtasida albatta aralashuv boʻlib turgan va ularning yangi-yangi qabilalari qaydo boʻlgan. Bu esa albatta ularning migratsion jarayonidagi aralashuvi deyishga asos boʻladi.

Bizga yaxshi maʼlumki migratsion jarayonlarning qadimgi koʻrinishi asosan koʻchmanchilar oʻrtasida kechgan xissoblanib, koʻchib yurishlar orqali qabilalar oʻrtasidagi aralashish ularning etnogeneziga katta taʼsir koʻrsatadi. Masalan, Kushonlar Janubiy Oltoy va Sharqiy Turkistondan koʻchib kelgan yuechji qabilasining bir tarmogʻi boʻlib, ular miloddan avvalgi I - milodiy IV asrlarda Kushon saltanatiga asos slogan.

Shuningdek, oʻzbeklar etnogeneziga faol taʼsir oʻtkazgan turkiy etnik komponentlar asosi Turk xoqonligi (VI-VIII asrlar) davrida Oʻrta Osiyoning markaziy mintaqalari (Toshkent, Zarafshon, Qashqadaryo, Surxondaryo vohalari,

Farg'ona vodiysi) va Xorazmga kelib joylashib, ma'lum bir tarixiy davr mobaynida, bu etnik komponentning aksariyat qismi o'troqlashdi. Turk xoqonligi davrida kirib kelgan turkiy komponentlar va mahalliy aholi o'rtasidagi etnik-madaniy munosabatlarning rivoji hududdagi etnik jarayonlar taraqqiyotiga katta ta'sir o'tkazdi[4:263].

Markaziy Osiyo dashtlarida yashab istiqomat qilgan xalqlari o'rtasidagi tashqi va ichki migratsion jarayonlar o'z navbatida ularning madaniyatida ham katta o'rin egallagan desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan, Markaziy Osiyoning sharqiy hududlaridan, Hisor va Pomir tog'laridan neolit davriga mansub ko'plab yodgorliklar aniqlandi va o'rganildi. Asosan tog'oldi va tog'liklarga xos bo'lgan Hisor madaniyatiga mansub yodgorliklar 200 dan ziyod bo'lib, Tutqovul, Soysayyod, Quyi Bulyon, Darai Sho'r, Gaziyontepa qabilar shular jumlasidandir. Bu o'ziga xos madaniyat fanda Hisor madaniyati degan nom oldi. Hisor madaniyatiga mansub yodgorliklar asosan miloddan avvalgi V-III ming yilliklarga oiddir. Hisorliklar sopol idishlar yasab, asosan chorvachilik, ovchilik, kisman termachilik bilan shug'ullanganlar[5:17].

Markaziy Osiyoning serhosil vodiysi, cho'l va dashti, tog'larida yashovchi aholining turmush sharoitidagi farqlar turli xo'jaliklarning ertaroq paydo bo'lishi o'ziga xos madaniyatlar shakllanishiga olib keldi. Bu jarayon yaqin qo'shinchilik munosabatlari asosida sodir bo'lib, qabila va xalqlarning iqtisodiy va madaniy aloqalari tufayli taraqqiyotning ertaroq boshlanishiga imkon yaratdi. Eng qadimgi davrlardan dehqonchilik, chorvachilik va tog' ovchi qabilalari o'rtasidagi mahsulot ayirboshlash Markaziy Osiyo xalqlari iqtisodiyotida katta ahamiyatga ega bo'lib, keyingi davrlarda ham u uzoq saqlanib qoldi. Turmush tarzi va xo'jalik faoliyatidagi farqlanish bilan birga mintaqa xalqlarining etnik va tillardagi yaqinlik judayam

uyg'unlashib ketganligi qadimgi Yunon va Xitoy manbalarida ham qayd qilingan. Markaziy Osiyo xalqlarining kuchli iqtisodiy aloqalari, etnik va til birligi ularning bir-biridan ayri-ayri yashashiga yo'l qo'ymadi.

Markaziy Osiyoning o'troq dehqonchilik va ko'chmanchi xalqlarida ancha-muncha farqlar bo'lishiga qaramasdan ilgari yaqin munosabatlar o'rnatilgan. Diniy e'tiqodlar, urf-odatlar, folklor, axloqiy me'yorlardagi umumiylik madaniy umumiylikning shakllanishiga olib kelgan. Shuning uchun, bundan keyin Markaziy Osiyoning yaxlit madaniyatini tashkil qiluvchi turli submadaniyatlar mavjudligi haqida to'xtalish joizdir: qadimgi davlatlar sub madaniyati (Baqtriya, Sug'd, Xorazm, Farg'ona, Marg'iyona), dasht ko'chmanchilari-sak, massaget, dakochchilar submadaniyati, Pamir va Tangritog' qabilalarning submadaniyati[6].

O'rta Osiyo ko'chmanchilari siyosiy hayotida muhim rol o'ynagan xalq yig'ini to'g'risida ham I.V. Pyankov ma'lumotlar to'plagan. Xalq yig'inida barcha qurolli jangchilar qatnashgan. Yig'inda urush yoki sulh masalalari hal qilingan. Agar urush to'g'risida bitimga kelinsa, hamma jangga o'tlangan. Yozma qonunlar to'g'risida gapirish noto'g'ri bo'lsada, derbiklarda yengil jinoyatlar uchun ham o'lim jazosi berilganligi to'g'risida ma'lumotlar bor[7:89].

Markaziy Osiyo vohalarida dehqonchilik bilan shug'ullangan qabilalar bilan bir qatorda, tog' oldi rayonlari, cho'l va dasht zonalarida chorvador qabilalar keng tarqalgan edi. II ming yillikning oxirlarida ularning dehqonchilik jamoalari xududlariga kirib kelishi O'rta Osiyoda etnik jarayonlarning faollashuviga va o'zaro tovar almashinuvining kuchayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shuni ham ta'kidlash lozimki, o'troq va chorvador qabilalar o'rtasidagi migratsion jarayonlar ham alohida ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи / Халқ сўзи, 2017 йил, 20 сентябрь.
2. Heyer, Evelyne; Balaesque, Patricia; Jobling, Mark A.; Quintana-Murci, Lluís; Chaix, Raphaëlle; Segurel, Laure; Aldashev, Almaz; Hegay, Tanya (2009). „Genetic diversity and the emergence of ethnic groups in Central Asia“. BMC Genetics. 10-jild. 49-bet.
3. González-Ruiz, Mercedes; Santos, Cristina; Jordana, Xavier; Simón, Marc; Lalueza-Fox, Carles; Gigli, Elena; Aluja, Maria Pilar; Malgosa, Assumpció (2012). „Tracing the Origin of the East-West Population Admixture in the Altai Region (Central Asia)“. PLOS ONE. 7-jild, № 11.
4. A.Ashirov. Etnologiya o‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. - Toshkent: “Yangi nashr”, 2014. - 544 b.
5. Saidov Sh.J. Markaziy Osiyo xalqlari tarixi (Eng qadimgi davrlardan milodiy VII-VIII asrlargacha). O‘quv qo‘llanma. -Toshkent.: TDSHI, 2010. –140 b.
6. <https://www.elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/3382> -markaziy-osiyo-xalqlarining-qadimgi-madaniyati.26.03.2023.
7. Пьянков И.В. Общественный строй ранних кочевников Средней Азии ... - С. 89.